

UDK 697.93

HAVONI MO‘TADILLASH TIZIMLARINING (HMT) HAVONI NAMLASH- SOVUTISH KAMERALARIDA QO‘LLANILADIGAN SUV PURKASH USULLARI TAHLILI

M.E.Toshtemirov, S.M.Boboyev

Annotatsiya: Ushbu maqolada havoni namlash-sovutish kameralarida qo‘llaniladigan suv purkash usullarining turlari, afzalliklari va kamchiliklari, suv purkash uchun forsunkalardagi suyuqlik sarfi, sarf koeffitsiyenti, suv purkash uchun energiya sarflarini hisoblash formulalari atroflicha tahlil qilingan.

Аннотация: В данной статье подробно проанализировано преимущества и недостатки способов распыления воды, применяемых в камерах увлажнения-охлаждения воздуха систем кондиционирования, формула для расчета расхода жидкости в форсунках и коэффициент расхода, энергозатрат на распыление воды.

Abstract: This article analyzes in detail the advantages and disadvantages of water spraying methods used in air humidification-cooling chambers of air conditioning systems, the formula for calculating the liquid flow rate in nozzles and the flow rate coefficient, energy consumption for water spraying.

Kalit so‘zlar: namlash kamerasi, suyuqlik purkagichlar, gidravlik purkash, mexanik purkash, pnevmatik purkash, ultratovushli purkash, elektrli purkash, forsunkalar.

Bugungi kunda barcha turdagi binolarda mikroiklim yaratish inson salomatligi, mehnat faoliyatining unumdorligi va maxsulotlarning sifat ko‘rsatkichlari uchun juda ham muhim hisoblanadi. O‘zbekiston quruq-issiq iqlim sharoitiga ega hudud bo‘lganligi sababli binolarda mikroiklim yaratishda havoni namlab sovutish usuli eng samarali yechimdir. Havoni namlash-sovutish kameralarida suyuqlikni purkash jarayoni murakkab fizik hodisa bo‘lib, suyuqlikni ko‘p miqdordagi tomchilarga maydalash va ularni ma‘lum bir maydonga purkashdan iborat. Ushbu jarayonning murakkabligi tufayli hozirgi davrgacha purkash mexanizmi bo‘yicha yagona nuqtai nazar mavjud emas. Suyuqlik purkash uchun forsunkalar ilk bor 1864 yilda A.I.Shpakovskiy tomonidan suyuq yoqilg‘ini yoqish uchun kashf qilingan. Keyinchalik, 1880 yilda muhandis V.G.Shuxov tomonidan yaratilgan forsunkalar konstruktiv soddaligi, yengil tayyorlanishi va ishlab chiqarish qulayligi tufayli amaliyotda qo‘llanilishi bo‘yicha muhim ahamiyat kasb etgan [1; 9-10 b.].

Eksperimental tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, teshikdan gaz muhitiga oqib chiqadigan suyuqlik oqimi uzulib-uzilib oqadi (pulsatsiyalanadi). Muayyan sharoitlarda suyuqlikning uzulib-uzilib oqishi, oqim bo‘ylab kuchayadi va uning tomchilarga ajralishiga olib keladi. Pulsatsiyalanuvchi harakat oqim oqib chiqadigan saplo shakliga, oqimdagi suyuqlikning dastlabki turbulenti masshtabiga, suyuqlik va gazning fizik xususiyatlariga va ularning nisbiy tezligiga bog‘liqligi bilan

xarakterlanadi. Suyuqlikning yopishqoqligi va zichligi, sirt tarangligi va atrofdagi gazning zichligi suyuqlik oqimining parchalanishiga eng katta ta’sir ko’rsatadi.

A.S.Lyshevskiyning fikricha, oqimning parchalanishiga gaz va suyuqliklar zichligining nisbati $\rho_{gaz}/\rho_{suyuqlik}$ va Veber mezoni (kriteriya) sezilarli ta’sir ko’rsatadi [1; 17-42 b., 2; 7-10 b.].

$$We = \frac{\rho_{suy} v_{suy}^2 d_{oqim}}{\sigma} \quad (1)$$

bunda ρ_{suy} – suyuqlik zichligi; v_{suy}^2 – oqimning nisbiy tezligi; d_{oqim} – oqim diametri; σ – sirt taranglik koeffitsiyenti;

Gidravlik purkash usuli. HMTda suvni purkashning eng keng tarqalgan usuli mexanik forsunkalar bilan gidravlik purkashdir. Bunda suyuqlikning kinetik energiyasidan foydalanib, suyuq oqimning parchalanishi suyuqlikning oqish tezligiga bog’liq bo’ladi (1-rasm). Purkash paytida, saplo teshigidan suyuqlik oqimining mos keladigan tezligiga erishilganda, polidipers tomchilar massasi hosil bo’lishi bilan birga siqilmaydigan suyuqlik oqimining to’liq yo’q qilinishi nazarda tutiladi.

1-rasm. Gidravlik purkash jarayonida suyuqlik tomchilarining parchalanishi:

a-suyuqlikning past tezligida-tomchilar parchalanmaydi; b-tomchilar bir muncha mayda parchalarga bo’linadi; c- tomchi ellipsoid ko’rinishida deformatsiyalanadi, d-pufak; e-pufak yoriladi

Purkalishiga ko’ra, purkagichlar uchta toifaga ajratiladi: nozik, o’rtacha va dag’al. Nozik purkalish U-1 tipidagi chiqish diametri 2,0 mm gacha, U-2 tipidagi chiqish diametri 3,4 mm U-3 tipidagi chiqish diametri 2,3 mm, P-1 va P-2 tipidagi chiqish diametri 2,5 mm bo’lgan, 2,5 kPa gacha va yuqori bo’lgan suv bosimida ishlaydigan forsunkalar bilan ta’minlanadi. O’rtacha purkalishni chiqish diametri 3,0 mm bo’lgan 2,0 kPa suv bosimida ishlaydigan forsunkalar bilan ta’minlash mumkin. Dag’al purkalish chiqish diametri 4 ÷ 6 mm gacha bo’lgan 0,5 ÷ 1,8 kPa gacha suv bosimida ishlaydigan forsunkalar bilan ta’minlanadi. Gidravlik purkash, garchi

forsunkalar tez-tez tiqilib qolishi, notekis va qo‘pol purkash kabi kamchiliklarga ega bo‘lsa ham eng tejamkor va eng oddiy hisoblanadi.

Suyuqlik purkagich qurilmalarining markazdan qochirma forsunkalardagi suyuqlik sarfi quyidagi formulaga asosan aniqlanadi: [3; 45-46 b.]

$$V = \mu \cdot \pi \cdot R_f^2 \sqrt{\frac{2P}{\rho}} m^3/s \quad (2)$$

$$\mu = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{a^2} + \frac{A^1}{1-a}}} \quad A = \frac{(R_K - R_{KR}) \cdot R_f}{R_{KR}^2}$$

bunda μ –forsunkadagi sarf koeffitsiyenti; P –suvning forsunkaga kirishidagi bosimi, Pa; A –forsunka geometrik xususiyati $A = 1,5 \div 3,5$ [4; 29 b, 17-rasm]; ρ –suvning zichligi, kg/m^3 R_K –forsunka kamerasing radiusi, m; R_{KR} –kiruvchi tirqish radiusi, m; R_f – forsunkadagi chiqish tirqishi radiusi, m; R_o'' –gaz (havo) uyurmasi radiusi, m; a –forsunka tirqishining to‘lib (berkilib) qolish darajasi (jonli kesim yuzasi koeffitsiyenti) $a = 1 - \left(\frac{R_o''}{R_f}\right)^2$.

Suyuqlikni forsunkalar bilan purkash uchun sarflanadigan energiya, ya‘ni gidravlik qarshilikni yengish, tomchilarga kinetik energiya berish, suyuqlik deformatsiyasi va sirt taranglik kuchlarini yengish uchun energiya sarfi quyidagi formula orqali hisoblanadi.

$$E = \frac{P_f \cdot W}{\rho} \quad (3)$$

bunda P_f –forsunkaga yetkazib beriladigan suv bosimi, Pa; W –purkatiladigan suvning miqdori, kg/s; ρ –suvning zichligi, kg/m^3

Mexanik purkash usuli. Har xil turdagi forsunkalar yordamida gidravlik purkash bilan bir qatorda, HMTda mexanik purkagichlar keng qo‘llaniladi. Mexanik purkash maxsus uzatma orqali aylanadigan mexanizmlar yordamida amalga oshiriladi. Suyuqlik markazdan qochma kuchlar tufayli kinetik energiya oladi. Gidravlik purkash usulida bo‘lgani kabi, purkash mexanizmining konstruksiyasi va suv yetkazib berish usuliga qarab, suyuqlikning parchalanishi oqimli yoki plyonkasimon bo‘lishi mumkin. Parchalanish xususiyati ko‘p jihatdan suyuqlik sarfiga bog‘liq: juda kam suyuqlik sarfida aylanadigan diskning chetida yupqa suyuqlik plyonkasi paydo bo‘ladi, u markazdan qochma kuchlar ta‘sirida deformatsiyalangandi u tomchilar shaklida chiqadi, suyuqlik sarfi oshishi bilan chetida yupqa oqimlar hosil bo‘ladi, ular ham keyinchalik tomchilarga aylanadi [2; 109-136 b.].

Ushbu usulning afzalliklari qovushqoqligi yuqori bo‘lgan suyuqliklarni purkash va suyuqlikni yoyilishini (mayda zarrachalarga ajralishi) sezilarli darajada

o‘zgartirmasdan purkagichning ish faoliyatini keng tartibga solish qobiliyatini o‘z ichiga oladi. Aylanadigan purkagichlarning tan narxi yuqori, ishlab chiqarish va ishlatishdagi murakkablik, yuqori energiya sarfi (1 tonna suyuqlik uchun 15 kVt) va qo‘shimcha ravishda shamollatish effektining mavjudligi kabi asosiy kamchiliklari mavjud. Mexanik purkash usuli asosan yopishqoq suyuqliklar va suspenziyalarni parchalash uchun ishlatiladi.

Suyuqlik markazdan qochma kuchlar ta‘sirida g‘alvirdagi teshiklardan oqib o‘tishi natijasida purkatiladi va olingan natijaviy tezlik ϑ , ikkita radial $\vec{\vartheta}_R$ va tangensial $\vec{\vartheta}_T$ tezliklar vektorining yig‘indisidir.

$$\vartheta = \sqrt{\vec{\vartheta}_R^2 + \vec{\vartheta}_T^2} \text{ m/s} \quad (4)$$

$$\vec{\vartheta}_R = \varphi \cdot \sqrt{\frac{2P}{\rho}} \text{ m/s} \quad \vec{\vartheta}_T = \omega \cdot R \text{ m/s}$$

bunda φ – oqim tezligi koeffitsiyenti. Suv uchun $\varphi = 0,97$; P – suvning forsunkaga kirishidagi bosimi, Pa; ρ – suvning zichligi, kg/m^3 ; ω – burchak tezlik, rad/s; R – purkagich radiusi, m.

Yuqoridagi (4) formulaga $\vec{\vartheta}_R$ va $\vec{\vartheta}_T$ qiymatlarni kiritsak quyidagi formulaga ega bo‘lamiz:

$$\vartheta = \sqrt{2 \cdot \varphi^2 \cdot \frac{P}{\rho} + \omega^2 \cdot R^2} \text{ m/s} \quad (5)$$

Suvni markazdan g‘alvirga, so‘ngra g‘alvirdagi teshiklardan o‘tkazish uchun sarflangan quvvat quyidagi formuladan foydalanib hisoblanadi.

$$N = \frac{W \cdot \vartheta^2 \cdot \rho}{2} Vt \quad (6)$$

bu yerda: W – purkatiladigan suvning miqdori, m^3/s ; ϑ^2 – olingan natijaviy tezlik, m/s ; ρ – suvning zichligi, kg/m^3

Pnevmatik purkash usuli. Pnevmatik forsunkalarning ishlash printsipli gidravlik forsunkalarga qaraganda bir muncha murakkab. Agar gidravlik forsunkalarda purkash jarayoni oqayotgan oqim va atrof-muhitning o‘zaro ta‘siri bilan aniqlansa, pnevmatik forsunkalarda yoyilish (dispersiya), purkatilayotgan suyuqlik oqimini parchalovchi gaz (bug‘) oqimi bilan shuningdek, hosil bo‘lgan aralashmaning atrof-muhit bilan o‘zaro dinamik ta‘siri orqali aniqlanadi. [2; 140-158 b.]. Suv tomchilarining yoyilishi havo va suvning oqim tezligiga va forsunkaning geometrik o‘lchamlariga bog‘liq bo‘ladi. Tezlik qanchalik yuqori bo‘lsa, tomchilarning yoyilishi shunchalik ko‘p bo‘ladi. Bosimga qarab, pnevmatik forsunkalar ikki guruhga bo‘linadi: 1. Yuqori bosimli (300-600 kPa bosim ostida 0,3-1 kg/kg suyuqlikni

parchalovchi nisbiy gaz sarfi bilan). 2. Past bosimli, (10 kPa dan past bosim ostida 4-10 kg/kg suyuqlikni parchalovchi gazning nisbiy sarfi bilan). HMTda asosan yuqori bosimli pnevmatik forsunkalardan foydalanadi. Konstruktiv xususiyatlariga ko‘ra, bu forsunkalar ularga yetkazib beriladigan oqimlarning korpus ichida (ichki aralashtirish forsunkalari) yoki tashqarisida (tashqi aralashtirish forsunkalari) to‘qnashishiga qarab farqlanadi [3; 57-58 b.]. Ichki aralashtirish forsunkalari kengroq va yuqori sifatli yoyilishni amalga oshirishga imkon berishiga qaramay, ular keng miqyosda qo‘llanilmaydi, chunki ular ishlash jarayoniga ko‘ra ishonchsiz bo‘lib, qurum zarrachalarning to‘planishi natijasida ko‘pincha tiqilib qoladi.

Pnevmatik purkash usuli suvni yupqa purkash va xonaga to‘g‘ridan-to‘g‘ri purkash mumkinligi kabi afzalliklarni o‘z ichiga oladi. Energiya iste‘molining ortishi, kompressor blokiga bo‘lgan ehtiyoj, suvni yuqori shovqin bilan purkash kabi kamchiliklarga ega. [2; 140-158 b., 3; 57-71 b., 5; 159-167 b.]

Ultratovushli purkash usuli. Ultratovushli purkashda suyuqlikni yoyilishi piezoelektrik yoki magnitostriktiv generatorning tebranish elementiga suv yetkazib berish orqali amalga oshiriladi. Bunday sharoitda suyuq muhitda (suvda) ultratovush ta‘sirida fizik va fizik-kimyoviy jarayonlar majmuasi yuzaga keladi, ular birinchi navbatda kavitatsiya, ovoz bosimi, akustik oqimni o‘z ichiga oladi [2; 172-176 b.]. Kavitatsiya hodisasi suyuqliklarning cho‘zilish kuchlariga o‘ta sezgirliги bilan bog‘liq bo‘lib, buning natijasida pufakchalar paydo bo‘ladi, bosim va haroratning pulsatsiyasi (lip-lip qilib turish) sodir bo‘ladi va suyuqlikda to‘lqinli zarba (mikro portlash) paydo bo‘ladi, bu esa suyuqlikning yupqa tomchilarga parchalanishiga olib keladi. Bunday purkagichlarning kamchiliklari past mahsuldorlik, murakkab va qimmat uskunalarning qo‘llanilishidir.

Elektrli purkash usuli. Bu kuchli elektrostatik maydonga suv oqimini yetkazib berish orqali amalga oshiriladi, buning natijasida suyuqlik yuzasida bosimning biroz qayta taqsimlanishi sodir bo‘ladi, bu esa oqimni deformatsiya qiladi. Deformatsiyaning katta amplitudasi bilan ta‘minlangan oqim tomchilarga bo‘linadi. Bunday oqimlarning hosil bo‘lish jarayoni Lyuter va Paterson tomonidan kuzatilgan. Elektr maydoni ta‘sirida maydalangan zarrachalar hajmi taxminan quyudagiga teng bo‘lishi ushbu formula orqali aniqlanadi.

$$d \approx \frac{\sigma}{\epsilon_r \cdot E^2} \quad (7)$$

bunda ϵ_r – mutlaq dielektrik doimiy; E – qo‘llaniladigan elektr maydon kuchi.

Havo-suyuqlik kesimidagi elektrostatik maydon intensivligining kvadrati quyidagi bog‘liqlik bilan ifodalanishini hisobga olsak

$$E^2 = E_0 \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos \cdot \omega \cdot t \right) \quad (8)$$

bundan ko‘rinib turibdiki, suyuqlik tomchilarga bo‘linishi elektrostatik maydonning intensivligi E_0 , chastotasi ω , suyuqlik zichligi ρ va sirt tarangligiga σ bog‘liq bo‘ladi. Bu usulning qimmat uskunalarga, yuqori energiya sarfi, past mahsuldorlik va xavfsizlik talablariga qat‘iy rioya qilish zarurati kabi kamchiliklari mavjud. [2; 176-181 b.]

Purkash qurilmalari ishlab chiqarish va sotish bo‘yicha dunyo bozorida “lechler” (germaniya), “bete”, “spraying system”, “parks-cramer”, “turbomatic” (aqsh), “eurospray” (ispaniya), “ikeuchi” (yaponiya) “pnr” (italiya), “shanghai xinhou spraying” (xitoy) kompaniyalari yetakchilik qilayotganini qayd etishimiz mumkin.

Yuqorida ko‘rib chiqilgan suyuqlik purkash usullarini tahlil qilish orqali quyidagi xulosalar chiqarish mumkin:

- tadqiqotlar natijasida suyuqlikni parchalanish darajasini, mash‘alning faol qismini va purkash burchagini olish imkonini beruvchi forsunkalar ishlab chiqilgan. Purkash usullarining afzallik va kamchiliklari o‘ganildi va asosiy xarakteristikalari muhokama qilindi.
- suyuqlikning oqishi purkalishidan oldin eng katta sirt energiyasiga ega bo‘lishi va shuning uchun tez parchalanishi kerak.
- suyuqlikni har qanday usul bilan purkash suyuqlik va gaz o‘rtasidagi chegarada beqaror to‘lqinlar paydo bo‘lishi sababli oqim yoki plyonkalarda oqim barqarorligini yo‘qotishdan kelib chiqadi.
- muayyan ishlab chiqarish sharoitlariga qo‘yiladigan talablarga qarab, ko‘rib chiqilayotgan usullardan har biri eng tejamkor bo‘lishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Витман Л.А., Кацнельсон Б.Д., Палеев И.И. Распыление жидкости форсунками. -Мт-Л.: ГЭИ, 1962. -263 с.
2. Пажи Д.Г., Галустов В.С. Распылители жидкостей. -М.: Химия, 1979. -215 с.
3. Лыков М.В., Леончик Б.И. Распылительные сушилки. -М.: Машиностроение, 1966. -330 с.
4. Дитякин Ю.Ф. и др. Распыление жидкостей/ -М.: Машиностроение, 1977. -206 с.
5. Пажи Д.Г., Галустов В.С. Основы техники Распыливания жидкостей. -М.: Химия, 1984.-256 с.
6. Бобоев, С. М., Тоштемиров, М. Э., & Исмоилов, А. И. (2022). Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт. Vestnik Volgogradskogo Gosudarstvennogo Arhitekturno-Stroitel'nogo Universiteta. Seriya: Stroitelstvo i Arhitektura, (88).
7. Toshemirov, M. E., Boboev, S. M., & Ismoilov, A. I. (2023). Analysis of traditional systems for creation of microclimate in livestock and poultry premises. Journal of engineering, mechanics and modern architecture, 264-273.
8. Бобоев, С. М. (2000). Научно-технические основы создания систем микроклимата в животноводческих помещениях в условиях сухого и жаркого климата (Doctoral dissertation, Ташкентский архитектурно-строительный институт).